

3. Kryukova I., Zamlynskyi V., Pavlova H., Volchanska L., Nahorniak H. Corporate Architecture of Sustainable Development Reporting as a Tool Market Capitalization of Agrarian Business of Ukrainian Companies. *Review of Economics and Finance*. 2023. Vol. 21. № 1. P. 393-404. URL: <https://refpress.org/ref-vol21-a40/>

4. Зелена трансформація та стала біоекономіка: моногр.; за наук. ред. А.А. Олешко, О.Ю. Будякової. Київ: КНУТД, 2024. 496 с. URL: https://pm.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/27008/1/ZTSB_mono_2024.pdf

DOI 10.5281/zenodo.14741665

РЕСУРСИ І ЕКОСИСТЕМИ: СТАВЛЕННЯ ТА ПРОГНОЗИ

Циба М.Є., здобувач

Гребейникова Н.А., викладач кафедри економіки промисловості

Одеський національний технологічний університет

Існує перспектива глобального майбутнього, де конкуренція між утримувачами ресурсів і екосистем стає ключовим фактором, що визначає стійкість розвитку світу. Зростаючий попит на природні ресурси в умовах стрімкої урбанізації, зміни клімату та зменшення біорізноманіття призводить до посилення змагання між економічними суб'єктами за доступ до обмежених природних ресурсів. У світлі глобальних викликів, таких як зміна клімату, урбанізація, та зменшення природних ресурсів, конкуренція між утримувачами ресурсів і екосистем набуває нового значення.

Прогнози Інституту ресурсів ООН свідчать про те, що до 2040 року попит на воду може зрости на 30%, а попит на продовольство – на 60%. Цей невпинний зріст населення і зміни у споживчій поведінці (перехід до м'яса- та молочних продуктів) створюють додатковий тиск на ресурси. Зміна клімату, втрата біорізноманіття та забруднення свідчать про те, що екосистеми стають менш стійкими, що ускладнює доступ до ресурсів. Наприклад, лісові площі зменшуються, що призводить до екоцидів, впливаючи на водозабезпечення та збереження біорізноманіття.

З одного боку, нові технології у сфері видобутку ресурсів (наприклад, фракційний розрив при видобутку нафти) можуть зробити добування ресурсів вигіднішим. З іншого боку, технології, пов'язані зі сталим розвитком (сонячні панелі, вітрові електростанції), наполегливо інтегруються у глобальну економіку, зміщуючи акценти на екологічно чисті рішення. Конфлікти за ресурси, такі як нафта в Близькому Сході та водні ресурси в Центральній Азії є реальністю сучасного світу. Взаємозалежність країн у питаннях енергетики та природних ресурсів може призвести до більш жорсткої конкуренції на міжнародному рівні.

Конкуренція за природні ресурси часто посилює соціальну нерівність, особливо для меншин у регіонах, багатих на ресурси. Дослідження організації Amnesty International вказують на те, що під час вилучення ресурсів (нафти, газу) місцеві громади часто страждають від забруднення та спустошення природнього середовища.

Комерційне використання природних ресурсів, яке переважно орієнтоване на короткострокову вигоду, знову і знову призводить до знищення екосистем. Це супроводжується втратою видів, порушення природних середовищ і, зрештою, зменшення регенераційних можливостей природних систем. Надмірне видобування природних ресурсів, таких як риба, деревина та мінерали, ставить під загрозу існуючу концепцію сталого розвитку і запобігання виснаженню ресурсів глобального значення.

Країни повинні переходити до політик, що передбачають інтеграцію принципів сталого розвитку, включаючи використання нових технологій, з їх репутаційно відповідальним обліково-аналітичним забезпеченням і звітністю [1-5], що зменшить негативний вплив на екосистеми. Глобальні угоди та співпраця між країнами можуть допомогти вирішити проблеми, пов'язані з глобальними ресурсами. Наприклад, угоди про охорону океанів можуть зменшити конкуренцію та посилити спільну відповідальність за ресурси. Підтримка і розвиток інновацій у сільському господарстві, вирощування екологічно чистих

культур та запровадження механізмів для відновлення осушених земель можуть зробити економічні системи менш залежними від вичерпних ресурсів. Висока свідомість суспільства може стати потужним механізмом для змін на політичному рівні. Дослідження показують, що інвестиції в технології, які дозволяють ефективніше використовувати ресурси, можуть суттєво зменшити негативний вплив на екосистеми.

Потреба в глобальних угодах та стратегіях, що мають на меті збереження екосистем та управління ресурсами, стає все більш актуальною. Такі угоди повинні враховувати як економічні, так і екологічні фактори, також важливим аспектом є формування облікової політики в контексті економічної безпеки [1;6]. Внаслідок численних екологічних викликів, таких як підвищення рівня моря та зміна клімату, багато спільнот уже зараз стикаються з серйозними наслідками, такими як втрата землі та ресурсів, що веде до зростання міграційних потоків [7].

У найближчому майбутньому ми можемо спостерігати стрімке зростання галузей, пов'язаних з відновлювальними джерелами енергії та сталими технологіями, які прагнуть зменшити залежність від традиційних ресурсів. Конкуренція за ресурси, такі як вода і земля, може призвести до соціальних напружень і конфліктів, особливо в районах з обмеженим доступом до природних резервів.

Стратегії управління природними ресурсами можуть змінити поточну політику на глобальному рівні, що спонукатиме країни до співпраці для забезпечення більш ефективного використання ресурсів та охорони екосистем. Інновації в галузі сталого розвитку можуть суттєво змінити парадигму управління ресурсами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Замлинський В.А., Герецький Р.В., Фірса Д.Р., Степаненко С.В. Посилення економічної безпеки через концепцію zero waste у сталому бізнесі. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Том 8. № 4. С. 139–

149. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-4-22>

2. Камара Б.М., Замлинський В. Роль етики та ділової репутації, сформованої людським потенціалом, у досягненні конкурентоспроможності підприємства. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2024. 334(5). 499-506. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-334-75>

3. Жук В.М., Замлинський В.А., Найда А.В. Облік та звітність в інформаційному забезпеченні аграрної політики: шанси від громадянського суспільства. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Том 8. № 2. С. 52–58.

4. Shalbayeva Sh., Ismailov T., Mitkov M., Zamlynska O., Khachatrian V., Stratiichuk V. ESG rating of capital's effect on firms' financing sources: a case study of Asian companies. *ACCESS Press*. 2024. 5(1). 102-124, [https://doi.org/10.46656/access.2024.5.1\(7\)](https://doi.org/10.46656/access.2024.5.1(7))

5. Zamlynskyi, V., Kryukova, I., Vlasenko, T., Slutskyi, E., Banar, O., Anisimova, L. Corporate sustainability reporting and management of agricultural businesses in Ukraine. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*. 2023. 1126(1), 012002. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1126/1/012002>

6. Замлинський В.А., Волошина О.В. Облікова політика і економічна безпека в системі управління підприємством. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. Том 9, № 1. С. 56-61. DOI <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-9>

7. Climate Change and Social Inequality. URL: <https://www.wfd.org/sites/default/files/2023-06/5.%20Social%20Inequalities.pdf>